

3067 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749581>

3068

3069 PROTÓTIPO DE UM SISTEMA WEB PARA CLASSIFICAÇÃO DE EXAMES 3070 CITOLÓGICOS DO PAPANICOLAU

3071

3072 João Vitor Jaques Sousa^a; Pamela Cristina Magalhães dos Santos^a; Gabriella Marreiros Staudt^a;
3073 Agatha Sousa Teixeira^a; Iumy Pimentel Farias^a; Ítalo Flexa Di Paolo^b; Marta de Oliveira
3074 Barreiros^a

3075

3076 ^aUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de software, Castanhal, Pará,

3077 j.jaquessousa@aluno.uepa.br

3078 ^bUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de software, Ananindeua, Pará

3079 Eixo temático: Engenharia de Software.

3080

3081

RESUMO

3082 O câncer do colo do útero é um dos cânceres mais comuns no Brasil, levando um número
3083 considerável de mulheres a óbito. Apesar de ser uma estimativa preocupante, o câncer é
3084 tratável e curável quando diagnosticado precocemente. Este estudo apresenta um protótipo de
3085 um sistema inteligente para auxiliar no diagnóstico do câncer do colo do útero usando
3086 imagens citológicas do exame do Papanicolau para buscar auxiliar em uma melhor
3087 investigação da doença. O sistema proposto foi desenvolvido em duas etapas: a
3088 implementação da plataforma web e do algoritmo de redes convolucionais para classificação
3089 das imagens. O algoritmo foi treinado usando imagens citológicas do Papanicolau adquirida
3090 de base de dados pública. O resultado do teste do algoritmo de redes convolucionais
3091 apresentou uma acurácia de 91% na classificação das imagens. Além disso, a interface
3092 integrada com o modelo de predição se mostrou fácil de usar e promissora em seu objetivo
3093 para facilitar o atendimento médico e auxiliar em um diagnóstico. Contudo, o sistema mostra
3094 capacidade de reconhecer células cancerígenas de maneira eficaz, fáceis de serem observadas
3095 e o mais precoce possível.

3096

3097 **Palavras-chave:** Câncer do colo do útero; Aprendizado de Máquina; Sistema Inteligente;
3098 Papanicolau

3099

3100

3101 1. INTRODUÇÃO

3102 Em 2023, a taxa de mortalidade de mulheres por câncer do colo do útero no Brasil foi de
3103 6% (INCA, 2023), ocupando a quarta posição entre os tipos que mais causam óbitos
3104 femininos. Na Região Norte, entretanto, essa neoplasia é a principal causa de morte por câncer
3105 em mulheres, com 9,07 óbitos por 100 mil (INCA, 2023).

3106 A aplicação de modelos de Inteligência Artificial (IA) no campo médico tem se
3107 mostrado promissora para o diagnóstico precoce, como apontam Simonassi et al. (2024), que
3108 destacam avanços em áreas como radiologia, oncologia e neurologia, e Mohammed et al.
3109 (2024), que ressaltam a capacidade da IA de identificar padrões sutis em grandes bases de
3110 dados, aumentando a precisão diagnóstica e favorecendo a detecção precoce e o apoio à

3111 decisão clínica. No câncer do colo do útero, a IA se apresenta como alternativa relevante para
3112 análise de lâminas citológicas e imagens cervicais, embora ainda enfrente limitações, como a
3113 heterogeneidade das bases utilizadas, a necessidade de validação em múltiplos contextos
3114 clínicos e os desafios de integração aos fluxos médicos, o que restringe sua adoção em larga
3115 escala. Apesar disso, a detecção precoce segue sendo um fator decisivo para elevar as chances
3116 de cura (Freire et al., 2025; Andrade et al., 2012).

3117 O exame de Papanicolau permanece como principal método de rastreio e diagnóstico,
3118 baseado na análise microscópica de células cervicais. Contudo, sua eficácia depende da
3119 experiência do profissional, o que pode gerar resultados subjetivos e discrepantes, sobretudo
3120 em regiões com déficit de especialistas, onde a cobertura e a qualidade de interpretação são
3121 críticas (Andrae et al., 2012; INCA, 2023).

3122 Dando continuidade ao estudo de Farias et al. (2025), que desenvolveu um modelo de
3123 classificação de imagens citológicas com precisão satisfatória, este trabalho aprimorou o
3124 modelo e integrou-o a uma interface web de apoio à decisão para médicos especialistas. A
3125 proposta oferece uma ferramenta complementar para interpretação diagnóstica, integrando IA
3126 à prática clínica de forma acessível. Modelos de aprendizado profundo aplicados a imagens
3127 citológicas permitem a classificação automática de diferentes tipos de células cervicais,
3128 fornecendo suporte objetivo, padronizado e escalável. Assim, este estudo apresenta um
3129 sistema inteligente que combina modelo de dados e interface prática para auxiliar
3130 profissionais de saúde na análise de exames de Papanicolau.

3131

3132 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

3133 A pesquisa consistiu em duas partes principais: o modelo de inteligência artificial para
3134 análise de imagens e uma interface integrada com o modelo de dados.

3135 **2.1 Tipo de pesquisa e delineamento do estudo**

3136 Este estudo possui uma pesquisa descritiva e de caráter experimental para a
3137 implementação de um modelo de dados e uma plataforma web para o diagnóstico do câncer
3138 do colo do útero usando imagens citológicas do Papanicolau. A proposta do sistema consistiu
3139 em duas etapas, primeiro visou avaliar por métricas os modelos de dados de algoritmos de
3140 aprendizado de máquina e depois o desenvolvimento do protótipo da plataforma, onde a
3141 imagem do exame do Papanicolau será submetida para classificação do estágio da doença.

3142 **2.2 Proposta do Sistema Inteligente**

3143 O estudo integra citologia vaginal e saúde digital, desenvolvendo uma interface com IA
3144 para auxiliar profissionais na análise de exames de Papanicolau. A proposta utiliza modelos de
3145 aprendizado profundo para classificação automática de células cervicais, oferecendo suporte
3146 objetivo e escalável ao diagnóstico médico. O fluxo do sistema inicia-se com o upload da
3147 imagem pelo usuário. A aplicação encaminha o arquivo ao servidor, onde um modelo de rede
3148 neural convolucional processa os dados, extraindo padrões visuais das classes celulares. A
3149 resposta é retornada à interface, exibindo imediatamente a categoria identificada. O processo
3150 está sintetizado no diagrama de fluxo da Figura 1.

3151 As figuras retangulares representam os módulos do sistema, e as setas indicam as
3152 conexões entre eles. A primeira camada interage com o usuário final e comunica-se com a
3153 camada de gerenciamento (Backend), desenvolvida com o framework FastAPI (Ramírez et al.,
3154 2018). A interface será a área de seleção dos pacientes e de recebimento e envio de imagens
3155 para a camada de Backend, que irá distribuir os processos para gerenciamento de pacientes e
3156 de imagens para o algoritmo de predição, direcionando tudo dentro o sistema. Por fim,
3157 processando os tipos de dados e retornando de forma clara e objetiva para o usuário final.

3158

3159 **Figura 1.** Diagrama do fluxo de funcionamento do sistema inteligente 2025

3160

3161

3162 A integração entre interface e algoritmo simplificou o uso de IA em ambientes clínicos,
3163 resultando em uma ferramenta acessível, intuitiva e escalável. A solução atua como suporte
3164 complementar ao diagnóstico médico, auxiliando na triagem de exames e na tomada de
3165 decisão (Simonassi et al., 2024; Mohammed et al., 2024). A plataforma online amplia seu
3166 alcance, permitindo que profissionais de saúde em diversos contextos acessem a tecnologia
3167 (Farias et al., 2025).

3168 **2.3 Coleta de Dados**

3169 A coleta de dados de imagens do exame citológico de Papanicolau foi feita por meio da
3170 plataforma Keagle, um repositório com dados públicos de pesquisas científicas e empresariais.
3171 A base de dados contém 4022 imagens de cinco classes celulares: Disceratóticas, Coilocitótica,
3172 Metaplásica, Parabasal e Superficial-intermediária. Após o tratamento de dados, 2228 foram
3173 utilizadas, com 117 para teste e 2011 para treino.

3174 **2.4 Algoritmo de aprendizado de máquina**

3175 Utilizou-se um modelo baseado na VGG, modificado por Farias et al. (2025), para
3176 processar dados e classificar células. A arquitetura possui 7 camadas convolucionais (para
3177 capturar padrões direcionais), 4 de MaxPooling (para localizar características nas imagens) e 2
3178 de BatchNormalization (para estabilizar o treinamento). Esse modelo demonstrou resultados
3179 satisfatórios em estudos anteriores para diagnóstico de câncer cervical. Antes do treinamento
3180 dos modelos de redes neurais convolucionais, as imagens do exame citológico de Papanicolau
3181 passaram por etapas de pré-processamento. Inicialmente, todas foram redimensionadas para
3182 uma dimensão padronizada, garantindo compatibilidade com a entrada das arquiteturas
3183 utilizadas. Em seguida, os valores dos pixels foram normalizados, ajustando a escala de cores
3184 de modo a otimizar o aprendizado da rede. Foram aplicadas técnicas de aumento de dados,
3185 com rotações, translações e zoom, a fim de ampliar a variabilidade do conjunto de treino e
3186 reduzir o risco de overfitting. Para avaliação do modelo foi usado a métrica de avaliação
3187 como a acurácia, que indica a porcentagem total de acertos do modelo; a precisão, que mostra
3188 quantos dos positivos preditos realmente eram positivos, enquanto a revocação avalia quantos
3189 dos positivos reais foram detectados, e o F1-Score, que equilibra precisão e revocação, e a
3190 matriz de confusão para os acertos/erros por classe.

3191 **2.5 Modelagem da Plataforma Web e Desenvolvimento**

3192 O protótipo foi desenvolvido com tecnologias de código aberto, incluindo React e
3193 Tailwind para a interface, e FastAPI com Pydantic para o back-end. Um banco de dados
3194 armazena informações dos pacientes, e um modelo de IA processa imagens em tempo real
3195 para resultados rápidos e seguros. Além disso, a modelagem do sistema foi feita em UML. Na
3196 figura 2 está apresentado o Diagrama de Casos de Uso do protótipo. O diagrama foi modelado
3197 utilizando a ferramenta Lucidchart Criada por Ben Dilts, Karl Sun e Dave Grow em 2010 pela
3198 empresa Lucid Software, Inc. O diagrama representa visualmente a funcionalidade do sistema,
3199 incluindo: o médico(ator principal), e sua capacidade de cadastrar/buscar/selecionar paciente,
3200 a integração com front-end para upload das imagens, as funções do sistema: pré-processar,
3201 analisar e inferir predição.

3202
3203
3204
3205

Figura 2. Diagrama de casos de uso do protótipo

3206
3207

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Avaliação do modelo de dados

3210 O modelo treinado classificou imagens citológicas em cinco classes: disceratótica,
3211 coilocitótica, metaplásica, parabasal e Superficial-Intermediária. Com base na arquitetura
3212 VGG (Farias et al., 2025), o algoritmo alcançou 91% de acurácia geral. Sendo precisão de
3213 90% para disceratótica, 84% para coilocitótica, 90% para metaplásica, 93% para parabasal e
3214 98% para a classe Superficial-Intermediária. Já para a métrica recall foi de 93% para
3215 disceratótica, 85% para coilocitótica, 88% para metaplásica, 99% para parabasal e 89% para a
3216 classe Superficial-Intermediária. Por fim, a métrica de F1-score foi de 91% para disceratótica,
3217 85% para coilocitótica, 89% para metaplásica, 96% para parabasal e 93% para a classe
3218 Superficial-Intermediária. Apesar dos resultados satisfatórios, é importante destacar que a
3219 base utilizada possui tamanho limitado e de dados públicos, o que pode não refletir a
3220 diversidade de populações, equipamentos e práticas laboratoriais observadas em diferentes
3221 serviços de saúde. Esses fatores representam desafios à robustez e à generalização do modelo.

3222

3.2 Protótipo da plataforma Webs

3224 Para aproximar os resultados obtidos da prática clínica, foi desenvolvido o protótipo de
3225 software inteligente implementando o modelo de dados treinado em uma interface web
3226 simples e funcional que integra o modelo de inteligência artificial ao fluxo de uso por

3227 profissionais da saúde. A dinâmica do sistema funciona da seguinte forma: após a etapa de
3228 autenticação, o sistema direciona o usuário para a área interna, composta por 3 módulos
3229 principais: gestão de pacientes, análise de imagens e ajustes. O sistema de login e senha
3230 garante o acesso de usuários autorizados preservando a segurança das informações. Na seção
3231 de pacientes, apresentada na Figura 3, é possível cadastrar novos registros, armazenando
3232 informações básicas necessárias para acompanhamento, com nome, idade e histórico de
3233 análises. Esse módulo também permite a edição de dados já cadastrados, possibilitando ao
3234 profissional manter controle centralizado sobre cada paciente.

3235

3236 **Figura 3.** Página principal do protótipo do sistema inteligente (Front-end)

3237

3238

3239 A principal seção de Análise (Figura 4), concentra a principal funcionalidade da
3240 aplicação. O profissional seleciona um paciente, realiza o upload da imagem citológica e, em
3241 seguida, o modelo de IA processa os dados e classifica automaticamente a categoria celular.
3242 Os resultados são exibidos de forma imediata, clara e objetiva, tornando o processo de
3243 avaliação mais ágil.

3244

3245

3246

3247

3248

3249 **Figura 4.** Página de adicionar exame ao paciente e fazer a análise (Front-end)3250
3251

3252 O protótipo desenvolvido demonstrou a viabilidade de integrar um modelo de
3253 inteligência artificial a uma interface web voltada ao apoio diagnóstico do câncer cervical.
3254 Após o acesso seguro por meio de login e senha, o usuário pode cadastrar pacientes, gerenciar
3255 registros anteriores e enviar imagens citológicas para análise.

3256

3257 **4. CONCLUSÃO**

3258 O estudo desenvolveu uma interface médica integrada a um modelo de IA para auxiliar
3259 no diagnóstico do câncer cervical por meio de imagens de Papanicolau. A proposta
3260 comprovou a viabilidade de aproximar ferramentas computacionais da prática clínica,
3261 oferecendo uma solução digital, acessível e direcionada a profissionais de saúde. A interface
3262 demonstrou potencial como recurso complementar ao diagnóstico, contribuindo para a triagem
3263 de pacientes e para o reforço das estratégias de prevenção desse tipo de câncer.

3264 Como limitação, esse estudo utilizou um banco de dados relativamente restrito, obtido
3265 em um único repositório, o que pode limitar a diversidade clínica e, conseqüentemente, a
3266 robustez do modelo. Trabalhos futuros devem ampliar a base de dados com informações
3267 provenientes de múltiplos centros de saúde e adotar estratégias de validação cruzada
3268 multicêntrica, aumentando a confiabilidade e a aplicabilidade clínica da ferramenta. Além
3269 disso, recomenda-se integração de novos recursos a interface, como geração de relatórios
3270 médicos automatizados, armazenamento seguro em nuvem e adaptação maior para
3271 dispositivos móveis. Assim, o sistema poderá evoluir para uma solução mais robusta e
3272 generalizável, capaz de apoiar de maneira efetiva programas de rastreamento e reduzir o
3273 impacto do câncer cervical na saúde pública.

3274 7. REFERÊNCIAS

- 3275 Andrae, B., Andersson, T. M., Lambert, P. C., Kemetli, L., Silfverdal, L., Strander, B., Ryd, W.,
3276 Dillner, J., Törnberg, S., & Sparén, P. (2012). Screening and cervical cancer cure: population based
3277 cohort study. *BMJ (Clinical research ed.)*, 344, e900. <https://doi.org/10.1136/bmj.e900>
3278
- 3279 Farias I. P.; Santos P. C. M. dos; Staudt G. M.; Teixeira A. S.; Sousa J. V. J. de; Leal, Élcio; Barreiros
3280 M. de O. (2025). Uso de redes neurais convolucionais para classificação do câncer cervical com
3281 imagens citológicas do papanicolau. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 25(9), e21152.
3282 <https://doi.org/10.25248/reas.e21152.2025>
3283
- 3284 Freire, G. L. M.; Marra, D. D. C.; Ribeiro, T. M. O. Impacto da inteligência artificial na detecção
3285 precoce do câncer de colo do útero: perspectivas atuais e desafios. *Brazilian Journal of Health Review*,
3286 [S. l.], v. 8, n. 2, p. e78287, 2025. DOI: 10.34119/bjhrv8n2-066.
3287 <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/78287>
3288
- 3289 INCA.2022. In: Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Instituto Nacional de Câncer.
3290 <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//estimativa-2023.pdf>
3291
- 3292 INCA. (2023). Dados e números sobre câncer do colo do útero. Instituto Nacional de Câncer José
3293 Alencar Gomes da Silva.
3294 https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/dados_e_numeros_colo_22marco_2023.pdf
3295
- 3296
- 3297 LUCID SOFTWARE INC. *Lucidchart*. Versão 2024, [S.I.]: Lucid Software Inc., 2024.
3298 <https://www.lucidchart.com/>
3299
- 3300 Mohammed S. A.; Sada G. A.; Ameen A. A.; Herlina U.; Irodakhon R.; Paul R.; Adnan T. A.; Asim M.
3301 A.; Ahmed H. A.; Ali H. A. (2024). Artificial intelligence in cancer diagnosis: Opportunities and
3302 challenges. *Pathology - Research and Practice*, vol. 253, 0344-0338.
3303 <https://doi.org/10.1016/j.prp.2023.154996>
3304
- 3305 Meta Platforms. (2013). React Framework. <https://react.dev>
3306
- 3307 Ramíres, S. (2018). FastAPI Framework. <https://fastapi.tiangolo.com>
3308
- 3309 Samuel, C. (2027). Pydantic library. <https://docs.pydantic.dev>
3310
- 3311 Simonassi, G. S., Teixeira, F. F., Barros, L. P. de, Andrade, V. M., & Santos, T. R. dos. (2024). O
3312 impacto da inteligência artificial no diagnóstico médico: avanços, desafios e oportunidades. *Revista*
3313 *Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 10(10), 2233–2242.
3314 <https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16047>
3315
- 3316 Tailwind Labs. (2017). Tailwind Framework. <https://tailwindcss.com>
3317